

ANTTIUM
URBS ARTIS

PORTO D'ANZIO VISION

RESULTS OF THE WORKSHOP TO IMAGINE THE FUTURE OF THE PORT OF ANZIO

PROJECT

28.10.2024

Project ID: 24225 FishArt
Finanziato da: New European Bauhaus - European Commission
Lead Partner : University degli Studi di Torino

Project Coordinator: Laura Corazza <laura.corazza@unito.it>
Chiara Certoma <chiara.certoma@uniroma1.it>

Project Management
& Creative Direction: Federico Fornaro <federico.fornaro@raw-news.net>
Marcello Dato <marcello@platoon.org>

Website: <https://crowdusq.net/fishart/>

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

COLLABORATORIUM

Summary of Results from the Follow-Up Collaboratorium October 20, 2024

The “[Follow-Up Collaboratorium](#)” event was held on October 20, 2024, at the [Lega Navale Italiana di Anzio](#) as the final event of the “[FishArt. Arte Partecipativa per l’Oceano al Porto di Anzio](#)” project. This project was funded by the [New European Bauhaus](#) and led by the [Università degli studi di Torino](#) and [Università La Sapienza di Roma](#) - Dipartimento [MEMOTEF](#), in collaboration with [Raw-News](#), [Raw Drivers](#) and [Platoon Cultural Development](#).

The event brought together citizens, port operators, associations, and local institutional representatives for a discussion on the **future of the Molo Innocenziano** and surrounding areas. The objective was to explore visions that would elevate the port as a public space, transforming it into a lively, welcoming, and sustainable environment—a truly Public Space.

The opening session was led by Chiara Certomà, who presented the project's key results ([PDF slides available](#)), followed by Federico Fornaro’s introduction of the [video reportage](#). Marcello Dato then initiated a discussion on [future proposals for the port](#), featuring scenario-building concepts developed in collaboration with mentors Oleg Koefoed and Vanessa Gerotto from the European Commission. This work will inform the creation of a final follow-up document for the Municipality and citizens of Anzio.

The event included representatives from schools, fishing cooperatives, environmental associations, artists, and marine industry professionals.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

INTRODUCTION AND CONTEXT

Proposals and Inspirations from Living Lab Meetings

The following proposals emerged during various Living Lab meetings, where ideas for a shared vision of the future of Anzio Port as a public space were discussed. The FishArt project laid the groundwork for networks and collaborations with various local stakeholders, who came together to propose different potential scenarios that can inspire local authorities.

The **FishArt Porto Cultura** project represents the natural evolution of the journey that began in 2023 with **SeaPaCS**, "**Participatory Science Against Marine Pollution**." Recently, SeaPaCS won the **Diversity & Collaboration Award at the European Citizen Science Prize 2024 at Ars Electronica**, for promoting sustainable solutions at the Port of Anzio.

This project has expanded through initiatives such as **Tentacular Thinking** and **L.A.D.I & The Sea**, which have explored new forms of artistic representation and environmental awareness. Tentacular Thinking, piloted in Berlin, introduced innovative methods of photographic exhibitions related to the sea, while L.A.D.I & The Sea addressed climate change by involving artists and researchers in an interdisciplinary approach.

With the summer participatory art event, **FishArt Porto Cultura**, the project now aims to consolidate the actions already undertaken by developing a sustainable, replicable, and scalable system.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

PRECONDITIONS FOR FUTURE ACTIONS

Upscaling Recommendations:

Before launching new initiatives, it is essential to enhance the basic conditions of the port area—a regulated economic space critical to local fishermen, traders, and operators.

Ensuring a clean, well-managed environment, beneficial not only for those who work there but also for citizens and visitors, is key to sustaining the continuity of the interventions already undertaken.

Any future project must start from this foundation to avoid operating in a degraded context. One of the main findings of the SeaPaCS project

highlighted the urgent need to phase out the highly polluting polystyrene fish crates and replace them with DUWO crates, equipped with traceable chips.

This project focuses on implementing a circular system for the return and tracking of reusable fish crates, in addition to **establishing port recycling stations for the waste collected at sea**, involving fishermen, traders, and local institutions.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

SCENARIO BUILDING WORKSHOP

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #1

1. Port Infrastructure and Public Spaces Optimization of Existing Resources:

One of the central points has been to improve the management of port infrastructure, particularly regarding the Molo Innocenziano, including waste management, maintenance of the piers, and optimizing the management of the seabed and parking for vessels. (The dredging of Molo Pamphili was mentioned, which currently does not allow participation in important regattas.)

Public and Meeting Spaces:

Participants envisioned scenic walks where citizens and tourists can relax, enjoy the landscape, and experience the port not just as a transit area, but

as a social space. Although laws mandate that the port must remain completely free for economic activities related to fishing and trade, it would be desirable for the port to also be a true public space, complete with restrooms, benches, and urban gardens, while of course not hindering the commercial and logistical activities related to the fishing economy.

Beautiful and Clean Fish Market: "Like in Valencia!" exclaimed some participants, proposing the creation of an accessible, beautiful, and clean fish market. This could become a landmark for promoting the culture of local fish and fostering a closer bond between citizens and fishing activities.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #2

2. The **Porto Cultura Lab** aims to be a temporary space for dynamic and creative research, serving as the **operational center of the project**.

The container, modularly furnished with fish crates, is equipped to host: **exhibitions, debates, workshops, screenings, and participatory artistic installations.**

The proposal to create a space dedicated to the project aims to involve fishermen, citizens, restaurateurs, and traders in the **transition from the use of polystyrene boxes to a sustainable system of reusable crates.**

The goal is to engage the local community by combining science, art, and social innovation.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #2

Porto Cultura Lab: Project Activities and Impact

The Porto Cultura Lab will also serve as a collection and distribution point for reusable fish crates, where the washing process will be tested in **collaboration with the local cooperative.**

The aim is to create a practical and sustainable reuse model that also generates economic savings for fishermen and industry operators. A study is planned to determine how much could be saved by using the circular system with reusable crates instead of polystyrene ones.

Main activities in the container:

- Artistic and photographic exhibitions
- Debates and meetings with fishermen, environmental experts, and citizens
- Screenings of films and documentaries about the sea and sustainability
- Participatory workshops and community actions for adults and children

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #3

3. Art and Awareness

Although the main focus of the project is technical and environmental, the artistic aspect remains a central component for raising community awareness. The plastic fish crates will also be used as modular elements to furnish the space in front of the container, transforming into chairs and tables for hosting events, exhibitions, and workshops.

Raw Drivers presents: "MOSTRA MARINA: Found at Sea"

An "experiential" photography exhibition will take place in the shallow waters near the ancient Villa of Nero, on the beach of Anzio. A 4-meter-high structure made from sailing masts will rise from the water, supporting long fishing nets as canvases. Large-format photographs by [Giuseppe Lupinacci](#) depicting waves and underwater life, documented with the help of fishermen off the coast of Anzio, will be displayed on these nets. Visitors, with their feet in the water, will be able to walk around the installation at sunset.

Concept: rawdriivers.org

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #3

Cultural, Artistic, and Educational Initiatives

FishArt: There was discussion about reproducing the FishArt event, perhaps in a smaller version managed by local schools, with creative activities related to the sea and a dedicated children's area. A small themed playground was also proposed in some designated and safe zones where no dangerous equipment is left.

Sculptures of "Plastic-Eating Sea Monsters": A very evocative proposal involves creating metal sculptures depicting sea monsters designed to "eat" plastic. These "monsters" would serve as collectors for marine debris, where citizens and fishermen could deposit plastic found in the sea or on the beach. A regular emptying system would be necessary, but the idea has the potential to transform the cleaning of the port and beaches into a creative and participatory activity.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FISHART PLAST EATING SEA MONSTERS #3

Local business and cultural associations can support the production of FishArt Beach Plastic Eaters by donating materials and financing the production. Their logo would be displayed on a commemorative plaque.

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #3

Permanent Installations and Porto

Cultura Lab: In addition to the sculptures, the creation of permanent artistic installations and temporary research workshops, like the Porto Cultura Lab, has been envisioned. These would focus on projects centered around the sea and the port. This initiative would not only give a new cultural meaning to the port space but also serve as a meeting point for fishermen, citizens, and researchers, promoting dialogue and innovation in environmental and artistic fields.

Educational Tours: Another interesting proposal is to organize educational paths on the pier for families and children, focusing on both the beauty of the sea and its fragility. These “Art Walks,” enhanced by photographic installations and educational information, would raise visitors' awareness of marine pollution and microplastics.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #4

4. Environmental Awareness and Circular Economy

- **Ecological Island and Marine Waste Collection:** A particularly pressing issue is the creation of an Ecological Island dedicated exclusively to the collection and disposal of waste recovered from the sea by local fishermen. The discussion focused on the problem of marine waste that requires specialized treatment through the establishment of a supply chain within the territory of Anzio. A well-organized ecological island would allow for the effective treatment of this waste, promoting a circular economy and engaging the local community.

- **Disposal of Used Oil:** The urgency of equipping the port with an efficient system for disposing of used oil produced by fishing vessels was also emphasized. This system would ensure proper management of waste generated by fishing activities, reducing the risk of pollution and accidental oil spills into the sea.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #4

Quantification of Marine Waste:

The importance of measuring how much marine waste is collected by the fishing fleet of Anzio was discussed. One possible initiative would be to dedicate a special day, such as “**World Trash Day**,” to raise public awareness by showcasing data on the amounts of plastic and waste collected each month. This could help highlight the impact of marine litter on the health of our sea.

Promotion of Maritime Trades:

Participants expressed a desire to promote skills related to maritime trades by integrating educational programs that can train new generations while also encouraging sustainable development of the port, in line with the European Commission’s “Blue Growth” guidelines.

- Precious Plastic Upcycling

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

SOLUTION: PLASTIC SHREDDER TOLLING #4

PRECIOUS PLASTIC COLLAB

User-oriented integrated service for 3D printing environments using materials recycled from marine plastic waste.

Tolling

Plastic Recycling Hub can deliver tolling services for manufacturers who are looking to reuse or re-purpose of plastic offcuts or any type of purging's.

- HDPE
High density Polyethylene
- PVC
- LDPE
Low density Polyethylene
- PP
Polypropylene
- OTHER
NYLON
- ABS

Creations made from marine plastic waste collected in Anzio. Public Furniture: Urban Bench

Identification and quantification of microplastics

URBAN BENCH: MADE FROM RECYCLED MARINE PLASTIC #4

PRECIOUS PLASTIC COLLAB

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #5

5. Governance and Community Participation

- **Participatory and Transparent Management:** One of the most pressing topics was the shared and transparent management of the port. There was discussion about the need to maintain constant dialogue between the municipal administration, fishermen, and other

local stakeholders to ensure that decisions are aimed at preserving the entire port of Anzio, both in its commercial and recreational areas, as well as all coastal areas as a common good and thus public property.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #5

Future of the Port of Anzio:

The uncertainty surrounding the fate of the port area of Anzio, following the bankruptcy of the Capo d'Anzio company, has raised concerns among participants and a clear indication of the preference for the port space to be entirely publicly managed and used. Participants proposed creating a

coalition of public stakeholders (fishermen, traders, and associations) along with the public concessionaires united to defend the port as a common good.

-

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSAL #6

Laura Buffa's "Blue Carpet" concept for Anzio proposes an ethical fashion show where garments are crafted from marine-recovered materials—like torn Finn sails, beached umbrellas, and discarded fishing nets—to create an "Anzio Ethical Capsule." This unique fashion capsule would actively involve local seamstresses, sailmakers, and other artisans in the production process, making it both a community-centered and environmentally conscious initiative. Buffa envisions the project as part of the next FishArt festival, ideally with a moderate but feasible budget.

The "**Blue Wave**" Fashion Show aims to raise community awareness on sustainability in the fashion industry, a sector known to be the third most polluting industry worldwide, contributing significantly to ocean pollution with an estimated 14 million tons of microplastics annually. Through collections created in collaboration with local designers and artisans, the project seeks to merge art, fashion, and marine conservation, encouraging participants to reflect on their environmental impact, particularly on marine ecosystems.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

CONCLUSION:

FishArt presents itself as a *proof of concept* of the ability of participatory art to promote cultural, social, and environmental change.

The project focused primarily on the importance of interdisciplinary collaboration, local engagement, and creative expression in addressing the complex issues faced by coastal communities today.

FishArt offers a replicable and scalable model for how art and science can come together to create significant impacts on society and the environment.

The proposals from the workshop, although purely inspirational, reflect the desires of citizens, associations, and port operators.

The results will remain accessible to citizens and the administration of the municipality of Anzio as a source of inspiration to initiate a dialogue and a shared path with citizens aimed at maintaining a clean, inviting, functional, and inclusive space.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FISHART
SUSTAINABILITY
STEPS

1

ATTIVAZIONE
PROGETTO
2024

1

2

ISOLE
ECOLOGICHE
PORTUALI

2

3

PORTO CULTURA
LAB
2025

3

4

4

CREATIVE
SCIENCE LAB
2026

ABOUT

The European project "**FishArt. Arte Partecipativa per l'Oceano al Porto di Anzio**" supported by the **European Commission** under the **New European Bauhaus** program, is promoted by the **University of Turin's Department of Management** and the Department of **MEMOTEF** at **La Sapienza University of Rome**, in collaboration with the video-documentation company **Raw-News**, the Creative Production agency **PLATOON Cultural Development**, and the cultural association **RawDrivers.org**.

CONTACT

The project is coordinated by Chiara Certomà (Sapienza University of Rome), Laura Corazza (University of Turin), and managed by Marcello Dato (PLATOON Cultural Development) and Federico Fornaro (Raw-News).

Chiara Certomà: chiara.certoma@uniroma1.it

Federico Fornaro: federico.fornaro@raw-news.net

Marcello Dato: marcello@platoon.org

FishArt web: <https://crowdusg.net/fishart>

FishArt Project: fisharteu@gmail.com

Fishart IG: <https://www.instagram.com/fisharteu/>

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

BENEFICIARY:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

Funded by the
European Union

COLLABORATORS:

RAW-NEWS
report around the world

PLATOON

CULTURAL
DEVELOPMENT

**RAW
DRIVERS**

Con il Patrocinio di:

Città di Anzio

**2021
2030** United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI
PER L'ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA
MEMOTEF

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ANTTIUM
URBS ARTIS

PORTO D'ANZIO VISION

RISULTATI DEL COLLABORATORIO PER IMMAGINARE IL FUTURO DEL PORTO D'ANZIO

PROGETTO

28.10.2024

Project ID: 24225 FishArt
Finanziato da: New European Bauhaus - European Commission
Lead Partner : University degli Studi di Torino

Project Coordinator: Laura Corazza <laura.corazza@unito.it>
Chiara Certoma <chiara.certoma@uniroma1.it>

Project Management
& Creative Direction: Federico Fornaro <federico.fornaro@raw-news.net>
Marcello Dato <marcello@platoon.org>

Website: <https://crowdusq.net/fishart/>

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

COLLABORATORIUM

Sintesi dei Risultati del Follow-Up Collaboratorium
- 20 Ottobre 2024

Il “**Follow-Up Collaboratorium**” si è svolto il 20 ottobre 2024 presso la **Lega Navale Italiana di Anzio** come evento conclusivo del progetto “**FishArt. Arte Partecipativa per l’Oceano al Porto di Anzio**”, finanziato dal **New European Bauhaus** e guidato dall’ **Università degli studi di Torino** e dall’**Università La Sapienza di Roma** - Dipartimento **MEMOTEF**, in collaborazione con **Raw-News**, **Raw Drivers** e **Platoon Cultural Development**.

L’incontro ha visto la partecipazione di cittadini, operatori portuali, associazioni e rappresentanti istituzionali locali per un confronto sul futuro del Molo Innocenziano e delle aree circostanti. Obiettivo dell’evento era esplorare visioni che valorizzino il porto come spazio pubblico, trasformandolo in un

ambiente vivo, accogliente e sostenibile e soprattutto uno **Spazio Pubblico**.

La sessione di apertura è stata tenuta da Chiara Certomà, che ha illustrato i risultati chiave del progetto (**slides disponibili PDF**), seguita da Federico Fornaro, che ha introdotto i **video reportage**, e Marcello Dato, il quale ha lanciato la discussione sulle **proposte future per il porto**.

L’evento è stato aperto da una presentazione dei risultati del progetto da parte di Chiara Certomà, Federico Fornaro ha introdotto i e Marcello Dato ha dato il via alla discussione con una presentazione su **proposte di scenario building per il futuro del Porto d’Anzio**, sviluppata in collaborazione con i mentori Oleg Koefoed e Vanessa Gerotto della **Commissione Europea** che porterà all’elaborazione del documento finale di follow up per il Comune e la cittadinanza di Anzio.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

INTRODUZIONE E CONTESTO

Proposte e ispirazioni risultate dagli incontri Living Lab

Le seguenti sono proposte sorte durante diversi incontri Living Lab dove si è discusso di idee per una visione comune del futuro del Porto di Anzio come spazio pubblico. Il progetto FishArt ha gettato le basi per reti e collaborazioni con vari stakeholder locali che si sono riuniti per proporre diversi scenari possibili che possono servire da ispirazione a le autorità competenti.

Il progetto **FishArt Porto Cultura** rappresenta l'evoluzione naturale del percorso iniziato nel 2023 con SeaPaCS, "Scienza Partecipativa Contro l'Inquinamento Marino", che ha recentemente vinto il **Diversity & Collaboration Award** all'**European Citizen Science Prize 2024** ad Ars Electronica, per la promozione di soluzioni sostenibili presso il porto di Anzio.

Il progetto si è sviluppato attraverso iniziative come **Tentacular Thinking** e **L.A.D.I & The Sea**, che hanno esplorato nuove forme di rappresentazione artistica e consapevolezza ambientale.

Tentacular Thinking, sperimentato a Berlino, ha introdotto metodi innovativi di esposizione fotografica legati al mare, mentre **L.A.D.I & The Sea** ha affrontato il cambiamento climatico coinvolgendo artisti e ricercatori in un approccio interdisciplinare.

Culminando con l'evento estivo di arte partecipativa, **FishArt Porto Cultura**, il progetto mira ora a consolidare le azioni già intraprese, sviluppando un sistema sostenibile, replicabile e scalabile.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

CONDIZIONI PER AZIONI FUTURE

Raccomandazioni per Upscaling:

Prima di avviare nuove iniziative, è essenziale migliorare le condizioni di base dell'area portuale, uno spazio economico regolamentato cruciale per pescatori, commercianti e operatori locali. **Garantire un ambiente pulito e ben gestito**, non solo per chi vi lavora ma anche per cittadini e visitatori, è fondamentale per mantenere la continuità degli interventi già realizzati.

Qualsiasi progetto futuro deve partire da questa premessa, per evitare di operare in un contesto degradato.

Uno dei principali risultati del progetto SeaPaCS è stata l'evidenziazione della necessità urgente di abbandonare le cassette per il pesce in polistirolo altamente inquinanti e introdurre le cassette DUWO, dotate di chip tracciabile.

Questo progetto si concentra sull'implementazione di un sistema circolare per il ritorno e il tracciamento di cassette per il pesce riutilizzabili, oltre a **introdurre isole ecologiche portuali per la raccolta differenziata dei rifiuti recuperati in mare**, coinvolgendo pescatori, commercianti e istituzioni.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #1

1. Infrastrutture del Porto e Spazi Pubblici

- **Ottimizzazione delle Risorse Esistenti:** Uno dei punti centrali è stato migliorare la gestione dell'infrastruttura portuale, con particolare riferimento al Molo Innocenziano, come la gestione dei rifiuti e la manutenzione dei moli e l'ottimizzazione della gestione dei fondali e del parcheggio per imbarcazioni. (mezionato il dragaggio del Molo Pamphili che allo stato attuale non permette la partecipazione a regate importanti).
- **Spazi Pubblici e di Incontro:** I partecipanti hanno immaginato

passeggiate panoramiche dove cittadini e turisti possano rilassarsi, godersi il paesaggio e vivere il porto non solo come luogo di transito, ma come spazio di socialità. Sebbene le leggi impongono che il porto deve essere completamente libero per lo svolgimento delle attività economiche legate alla pesca e al commercio, sarebbe auspicabile anche un porto di tutti che sia un vero e proprio spazio pubblico, con servizi igienici, panchine e giardini urbani, ovviamente senza intralciare le attività commerciali e logistiche legate all'economia della pesca.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #2

2. Il Porto Cultura Lab si propone come spazio temporaneo di ricerca dinamico e creativo, fungendo da **centro operativo del progetto**. Il container, arredato in modo modulare con cassette per pesce, é attrezzato per ospitare:

mostre, dibattiti, laboratori, proiezioni e installazioni artistiche partecipative.

La proposta di creare uno spazio dedicato al progetto mira a coinvolgere pescatori, cittadini, ristoratori e commercianti nella **transizione dall'uso delle casse in polistirolo a un sistema sostenibile di casse riutilizzabili**

L'obiettivo è coinvolgere la comunità locale combinando scienza, arte e innovazione sociale.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #2

Porto Cultura Lab: Attività del Progetto e Impatto

Il **Porto Cultura Lab** fungerà anche da punto di raccolta e distribuzione per cassette del pesce riutilizzabili, dove sarà testato il processo di lavaggio in collaborazione con la cooperativa locale.

L'obiettivo è creare un modello pratico e sostenibile di riutilizzo che generi anche risparmi economici per i pescatori e gli operatori del settore.

È previsto uno studio per determinare quanto potrebbe risparmiare utilizzando il sistema circolare con cassette riutilizzabili invece di quelle in polistirolo.

Attività principali nel container:

- Mostre artistiche e fotografiche
- Dibattiti e incontri con pescatori, esperti ambientali e cittadini
- Proiezioni di film e documentari sul mare e sulla sostenibilità
- Laboratori partecipativi e azioni comunitarie per adulti e bambini

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #3

3. Arte e Consapevolezza

Sebbene il focus principale del progetto sia tecnico e ambientale, l'aspetto artistico rimane una componente centrale per sensibilizzare la comunità. Le cassette di plastica del pesce saranno utilizzate anche come elementi modulari per arredare lo spazio davanti al container, trasformandosi in sedie, tavoli per allestire eventi, mostre e workshop.

Mostra Fotografica • Raw Drivers presenta:

"MOSTRA MARINA: Trovato a Largo"

Una mostra fotografica "esperienziale" si svolgerà nelle acque poco profonde vicino all'antica Villa di Nerone, sulla spiaggia di Anzio. Una struttura alta 4 metri, realizzata con alberi di barca a vela, si erigerà dall'acqua, sostenendo lunghe reti da pesca come tele. Fotografie di [Giuseppe Lupinacci](#) in grande formato che ritraggono onde e vita sottomarina, documentate con l'aiuto dei pescatori al largo di Anzio, saranno esposte su queste reti. I visitatori, con i piedi immersi nell'acqua, potranno passeggiare attorno all'installazione al tramonto.

Concept: rawdriivers.org

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #3

Iniziative Culturali, Artistiche ed Educative

- **FishArt:** Si è parlato di riprodurre l'evento FishArt, magari in una versione più ridotta e gestita dalle scuole locali, con attività creative legate al mare e una vera e propria zona per bambini, è stato proposto anche un piccolo parco giochi a tema in alcune zone dedicate e sicure dove non vengono lasciate attrezzature pericolose.
- **Sculture di "Mostri Marini Mangia Plastica":** Una proposta molto suggestiva riguarda la realizzazione di sculture metalliche interattive raffiguranti mostri marini, progettate per "mangiare" la plastica. Questi "mostri" fungerebbero da raccoglitori di rifiuti marini, in cui cittadini e pescatori potrebbero depositare la plastica trovata in mare o sulla spiaggia. Sarebbe necessario un sistema regolare di svuotamento, ma l'idea ha il potenziale di trasformare la pulizia del porto e delle spiagge.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FISHART MOSTRI MARINI MANGIA PLASTICA #3

Le associazioni locali di imprese e culturali possono sostenere la produzione di FishArt Beach Plastic Eaters donando materiale e finanziando la produzione. Il loro logo comparirebbe su una targa

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #3

- **Installazioni Permanenti e Porto Cultura Lab:** Oltre alle sculture, si è immaginata la creazione di installazioni artistiche permanenti e laboratori temporanei di ricerca, come il Porto Cultura Lab, dove si possano sviluppare progetti incentrati sul mare e sul porto. Questa iniziativa non solo darebbe un nuovo significato culturale allo spazio del porto, ma fungerebbe anche da punto di incontro per pescatori, cittadini e ricercatori, promuovendo dialoghi e innovazioni in ambito ambientale e artistico.
- **Tour Educativi:** Un'altra proposta interessante è quella di organizzare percorsi didattici sul molo per famiglie e bambini, incentrati sia sulla bellezza del mare sia sulla sua fragilità. Questi tour “Art Walks”, arricchiti da installazioni fotografiche e informazioni educative, sensibilizzerebbero i visitatori sui problemi dell'inquinamento marino e delle microplastiche.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #4

4. Consapevolezza Ambientale ed Economia Circolare

- **Isola Ecologica e Raccolta**

Rifiuti Marini: Un tema particolarmente sentito riguarda la creazione di un'Isola Ecologica dedicata esclusivamente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti recuperati dal mare dai pescatori locali. Si è discusso del problema legato ai rifiuti marini che richiedono un trattamento dedicato attraverso l'attivazione di una filiera da costruire nel territorio di Anzioi. Un'isola ecologica ben organizzata consentirebbe di trattare questi

rifiuti in modo efficace, promuovendo un'economia circolare e coinvolgendo la comunità locale.

- **Smaltimento dell'Olio Esausto:** È stata sottolineata anche l'urgenza di dotare il porto di un sistema efficiente per conferire l'olio esausto prodotto dai pescherecci, agli impianti adeguati già esistenti, in modo da poter gestire correttamente gli scarti dell'attività peschereccia, riducendo il rischio di inquinamento e fuoriuscite accidentali di olio in mare.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #4

- **Quantificazione dei Rifiuti Marini:** Si è discusso dell'importanza di misurare quanti rifiuti marini vengono raccolti dalla flotta peschereccia di Anzio. Una possibile iniziativa sarebbe quella di dedicare una giornata speciale, come il “**World Trash Day**”, per sensibilizzare l'opinione pubblica, mostrando i dati sulle quantità di plastica e rifiuti raccolti ogni mese. Questo potrebbe aiutare a rendere visibile l'impatto della spazzatura marina sulla salute del nostro mare.
- **Valorizzazione dei Mestieri del Mare:** I partecipanti hanno espresso la volontà di promuovere le competenze legate ai mestieri del mare, integrando programmi educativi che possano formare le nuove generazioni e, allo stesso tempo, incentivare uno sviluppo sostenibile del porto, in linea con le linee guida sulla "Blue Growth" della Commissione Europea.
- **Precious Plastic Upcycling**

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

SOLUZIONE: TRITURATORE PLASTICA TOLLING #4

PRECIOUS PLASTIC COLLAB

Servizio integrato orientato all'utente per ambienti di stampa 3D con materiale riciclato dai rifiuti plastici marini.

Tolling

Plastic Recycling Hub can deliver tolling services for manufacturers who are looking to reuse or re-purpose of plastic offcuts or any type of purging's.

HDPE
High density
Polyethylene

PVC

LDPE
Low density
Polyethylene

PP
Polypropylene

OTHER
NYLON

ABS

Creazioni realizzate con rifiuti plastici marini raccolti ad Anzio. Public Furniture: Urban Bench

Identificazione e quantificazione delle microplastiche

URBAN BENCH: PANCHINA DI PLASTICA MARINA RECICLATA #4

PRECIOUS PLASTIC COLLAB

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #5

5. Governance e Partecipazione Comunitaria

- **Gestione Partecipata e Trasparente:** Uno dei temi più sentiti è stato quello della gestione condivisa e trasparente del porto. Si è parlato della necessità di mantenere un dialogo costante tra l'amministrazione comunale, i

pescatori e gli altri attori locali per garantire che le decisioni siano orientate a preservare l'intero porto di Anzio sia nelle sue aree commerciali che da diporto, nonché tutte le aree costiere come bene comune e quindi di pertinenza pubblica.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #5

- **Futuro del Porto di Anzio:** La situazione di incertezza rispetto alle sorti dell'area portuale di Anzio determinatesi a seguito del fallimento della società Capo d'Anzio ha fatto emergere le preoccupazioni dei partecipanti e una chiara indicazione sulla preferenza che lo spazio portuale

nella sua totalità sia uno spazio a gestione pubblica e di uso pubblico. I partecipanti hanno proposto di creare una coalizione di stakeholder pubblici, (pescatori, commercianti e associazioni) e dei concessionari demaniali uniti per difendere il porto come bene comune.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FOLLOW UP COLLAB • PROPOSTA #6

LAURA BUFFA - ALTEREQUO:

(da remoto) rilancio la mia idea del "Blue carpet" della moda, con una sfilata di abiti che si misurano con il recupero dei materiali a mare: dalle vele stracciate dei Finn, agli ombrelloni spiaggiati, alle reti dei pescatori per una 'Anzio ethical capsule' che coinvolga attori locali tipo sarte e cucitori/trici di vele luogo. Se si farà un prossimo festival Fish Art e se si potrà ipotizzare un budget non troppo corposo ma neanche spiccioli... Ovviamente è noto che l'industria dei tessuti e della fast fashion è la terza inquinante degli eco sistemi e negli oceani finiscono ogni anno 14 milioni di tonnellate di micro plastiche da fibre tessili sintetiche.

Il "Blue Wave" è un'opportunità per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sostenibilità nell'industria della moda. Le collezioni sono sviluppate in collaborazione con designers e artigiani locali. Il progetto mira a creare un legame tra l'arte, la moda e la conservazione dell'ambiente marino, invitando i partecipanti a riflettere sul loro impatto sull'ecosistema marino.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

CONCLUSIONE:

FishArt si presenta come una *proof-of-concept* della capacità dell'arte partecipativa di promuovere cambiamenti culturali, sociali e ambientali.

Il progetto si è concentrato soprattutto sull'importanza della collaborazione interdisciplinare, del coinvolgimento locale e dell'espressione creativa nell'affrontare problemi complessi che le comunità costiere si trovano ad affrontare oggi.

FishArt offre un modello replicabile e scalabile su come arte e scienza possano unirsi per creare impatti significativi sulla società e sull'ambiente.

Le proposte del collaboratorio, seppur puramente d'ispirazione, rappresentano i desideri dei cittadini, associazioni e operatori del porto.

I risultati rimarranno accessibili a cittadini e amministrazione del comune di Anzio come base d'ispirazione, per avviare un dialogo e percorso insieme ai cittadini volto a mantenere uno spazio pulito, invitante, funzionale ed inclusivo.

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

FISHART
SUSTAINABILITY
STEPS

1

ATTIVAZIONE
PROGETTO
2024

1

2

ISOLE
ECOLOGICHE
PORTUALI

2

3

PORTO CULTURA
LAB
2025

3

4

4

CREATIVE
SCIENCE LAB
2026

4

INFORMAZIONI

Il Progetto Europeo “**FishArt. Arte Partecipativa per l’Oceano al Porto di Anzio**”, supportato dalla **Commissione Europea** attraverso il Programma **New European Bauhaus**, è promosso dall’**Università di Torino** - Dipartimento di Management e dall’**Università La Sapienza di Roma** - Dipartimento **MEMOTEF**, con la collaborazione delle società di video-documentazione **Raw-News**, di promozione artistica **PLATOON Cultural Development** e l’associazione culturale **RawDrivers.org**

CONTATTI

Il progetto è coordinato da Chiara Certomà (Università Sapienza di Roma), Laura Corazza (Università di Torino) e gestito da Marcello Dato (PLATOON Cultural Development) e Federico Fornaro (Raw-News).

Chiara Certomà: chiara.certoma@uniroma1.it

Federico Fornaro: federico.fornaro@raw-news.net

Marcello Dato: marcello@platoon.org

FishArt web: <https://crowdusg.net/fishart>

FishArt Project: fisharteu@gmail.com

Fishart IG: <https://www.instagram.com/fisharteu/>

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

BENEFICIARY:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

Funded by the
European Union

COLLABORATORS:

RAW-NEWS
report around the world

PLATOON

CULTURAL
DEVELOPMENT

**RAW
DRIVERS**

Con il Patrocinio di:

Città di Anzio

**2021
2030** United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI
PER L'ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA
MEMOTEF

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA